

Note Flash

Enseignement supérieur & Recherche

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

n°05 – septembre 2015

Les dépenses intérieures de R&D s'élèvent à 47,5 Md€ en 2013

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises et des administrations par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Les données 2012 sont définitives, celles de 2013 sont semi-définitives et celles de 2014 estimées.

En France, les dépenses intérieures de R&D en hausse en 2013

En 2013, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) s'établit à 47,5 milliards d'euros (Md€), soit une hausse de 1,0 Md€ par rapport à 2012. Corrigée de l'évolution des prix, la DIRD a progressé de 1,3 % en 2013. La DIRD des entreprises est en hausse de 1,4 % en volume, tandis que celle des administrations augmente de 1,0 %. L'effort de recherche, qui rapporte la DIRD au produit intérieur brut (PIB), atteint 2,24 % en 2013, après 2,23 % en 2012 (graphique 1). Il a augmenté de 0,22 point depuis 2007.

En 2014, l'évolution de la DIRD devrait ralentir (+0,7 % en volume) du fait d'une croissance plus faible des dépenses des administrations et des entreprises. La DIRD des administrations augmenterait de 0,5 % en volume, et atteindrait 16,9 Md€. La DIRD des entreprises ralentirait également sa progression (+0,9 % en volume) et s'élèverait à 31,2 Md€ en 2014. Néanmoins, avec 2,26 %, l'effort de recherche de la nation progresserait de nouveau légèrement.

Effort de recherche des entreprises et des administrations entre 2004 et 2014 (en % du PIB)

(e) : donnée estimée - (sd) : donnée semi-définitive - (r) : rupture de série

Sources : MENESR - SIES Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

Des dépenses de R&D dynamiques dans la construction aéronautique et spatiale

En 2013, les trois premières branches industrielles de recherche (industrie automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique) exécutent 10,6 Md€ de dépenses intérieures de R&D, soit 34 % des dépenses totales de R&D des entreprises. Les dépenses de R&D de l'industrie automobile diminuent de nouveau (-12,6 % en volume en 2013 ; -5,5 % en 2012). Celles de la construction aéronautique et spatiale restent dynamiques (+8,4 % en volume en 2013, après +10,7 % en 2012), et celles de

Dépenses intérieures de R&D et effectifs de recherche dans les entreprises et les administrations en 2013 (sd)

	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D	Effectif de chercheurs
	En M€	Evolution 2012/2013 en % (en volume)	En équivalent temps plein (ETP)	En équivalent temps plein (ETP)
Entreprises	30 700	1,4	251 400	161 900
Administrations	16 800	1,0	166 700	104 300
Établissements publics et services ministériels	9 300	0,1	82 400	46 900
dont : EPST	5 400	0,4	57 500	30 500
EPIC	3 800	-0,2	23 400	15 600
Enseignement supérieur	6 700	2,1	77 500	54 100
dont : Universités et établissements d'enseignement supérieur sous contrat MENESR	5 800	1,7	65 600	49 000
Institutions sans but lucratif	700	3,6	6 800	3 400
Total	47 500	1,3	418 100	266 200

En raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(sd) : donnée semi-définitive

Sources : MENESR-SIES Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

l'industrie pharmaceutique diminuent légèrement (-1,4 %, comme en 2012). Dans les services, les dépenses de R&D sont en hausse de 8,1 % en 2013, après +9,5 % en 2012.

Hausse de la dépense intérieure de R&D des administrations (DIRDA)

La DIRDA progresse en volume de +1,0 % en 2013, contre +0,2 % en 2012. Cette progression s'explique pour trois-quarts par l'augmentation des dépenses intérieures de R&D des secteurs de l'enseignement supérieur et des institutions sans but lucratif (pour deux-tiers par le secteur de l'enseignement supérieur seul). Le dynamisme de ces dépenses est entretenu par des ressources toujours plus importantes provenant de contrats de R&D conclus dans le cadre de financement sur projets européens ou de l'Agence nationale de la recherche (ANR), notamment dans le cadre des Investissements d'Avenir.

Sur dix personnels de R&D, six travaillent en entreprises et quatre dans les administrations

En 2013, les activités de R&D en France mobilisent 418 100 personnes en équivalent temps plein travaillé pour la recherche. Les entreprises en emploient 60 % et les administrations 40 %. L'emploi dans la recherche a augmenté de 1,5 % en 2013 contre 2,3 % en 2012.

Dans les entreprises, l'emploi dans la recherche s'accroît de 2,0 % en 2013, après +3,1 % en 2012. Bien que les effectifs de R&D des branches industrielles augmentent de nouveau (+0,5 % en 2013, après +1,8 % en 2012), leur progression reste modeste comparée à celle des effectifs de R&D dans les branches de services (+6,5 % en 2013, après +6,8 % en 2012). Dans les administrations, dont les universités constituent le plus gros employeur de personnels de R&D, les effectifs progressent toujours (+0,8 % en 2013, après +1,2 % en 2012).

Île-de-France : 1^{ère} région avec 18,7 Md€ de dépenses de R&D en 2013

En 2013, les dépenses de R&D s'élèvent à 18,7 Md€ en Île-de-France, et sont stables en volume. La DIRD est également stable en Rhône-Alpes, deuxième région en matière de dépenses intérieures de R&D. En Midi-Pyrénées, les dépenses de R&D augmentent légèrement (+0,7 % en volume) tandis qu'elles sont dynamiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur (+10,9 %). Ces quatre régions représentent près de 70 % de la DIRD totale. L'effort de recherche est le plus élevé en Midi-Pyrénées (4,8 % du PIB régional), et en Île-de-France (3,0 %).

Christophe Dixte et Anna Testas
MENESR DGESIP/DGRI SCSES SIES

Dépenses intérieures de R&D des entreprises et des administrations par région en 2013 (sd)

En milliards d'euros

En pourcentage du PIB régional

En orange : Régions dans le nouveau découpage régional
(*) La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique
Note : 2,5 % des dépenses intérieures de R&D des administrations sont non ventilées au niveau régional

(sd) : donnée semi-définitive Sources : MENESR - SIES Recherche et Insee
Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

La DIRD correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des administrations françaises (DIRDA) et par le secteur des entreprises (DIRDE).
Les chercheurs désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D.
L'effort de recherche désigne le ratio de la DIRD sur le PIB.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes
<http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base-2010.htm>